

Олег Ермаков

НЛО: копьё Луны

Суть и свойства машины машин

Oleg V. Yermakov. – UFO: the spear of the Moon.
The essence and properties of the main machine of the Universe

Отличие НЛО от машины земной заключается в том, что механизм, каким есть этот аппарат, не механический, а органический, т.е. *живой*, и питатель его не Земля, а Луна.

The difference between a UFO and an earthly machine is that the mechanism that this device is is not mechanical, but organic, that is *alive*, and its feeder is not the Earth, but the Moon.

Киев – 2014

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Первая строка Евангелия от Иоанна

Дорогие друзья!

Открытие, которое я совершил когда-то, настолько простое, что удивления достойна слепота людей к его сути, лежащей у всех на виду. Вот она: если Человек есть дитя и свидетель Вселенной и вся она детище мудрого Разума (здравым очам — вещь бесспорная), то *речь, которой мы пользуемся, дана нам, чтобы говорить о единственном в сути Предмете — Вселенной, а значит, все истинные знания о ней содержатся в нашем мирском языке.*

Такова Простота Божья: люди ищут Знание о Мире в космических далях и в недрах Земли, а оно, всё до капли, *у них на устах!* Об этом глаголет библейская максима «В начале было Слово», и смысл ее в том, что начальное Слово и Вселенная (то, что «у Бога»: Творенье Его) были, *как втайне есть и теперь*, одним и тем же (**WORLD, МИР = WORD, СЛОВО**), а далее, порой *падения Человека*, свершилось раздвоение: Слово-Мир, не утерев Единства, стало *Речью как Вселенной в нас*. Поэтому Сократ говорит: Истина не где-то вдалеке — она пребывает в каждом сердце, и нужно лишь уметь извлечь ее. Извлечь, как длань повитухи из лона дитя, *из сердечного излияния — мирской, простой как свет и воздух речи.*

Мне повезло: я научился ее извлекать и назвал науку, для этого созданную, сакральной лингвистикой. Дивные, волнующие открытия принесла она мне, и сегодня я пришел, чтобы щедро разделить их с вами. Прочтите мои труды. Древние корни слов, речи клад, я согласую в гармонию и вывожу из них Суть всего — Мир и великие тайны его.

Некогда Альберт Эйнштейн, напрягая все силы, пытался воздвигнуть Теорию Поля — Вселенной как Поля полей сущих. Труд сей окончился крахом в незнании: Мир — Слово, а коли так, то искомая Теория должна быть создана на основе не физических взглядов на Мир, а *прозревшей лингвистики — мудрой науки об истинном Слове*. Так полагал благородный муж Знания Людвиг Витгенштейн, в своем «Логико-философском трактате» утверждая, что логическая структура языка тождественна онтологической структуре Мира. То же говорил и Мартин Хайдеггер; мыслью единый с ними, то же утверждаю я. Сказано в Библии: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21). Истинно так!

Олег ЕРМАКОВ

*Светлой памяти великого фантаста и провидца
Станислава Лема посвящается.*

К	О	Н	Т	А	К	Т
С	О	Л	Я	Р	И	С
К	Е	Л	Ь	В	И	Н

*Эпоха неслыханной власти техники
над человеческой душой кончится,
но кончится она не отрицанием
техники, а подчинением ее духу.*

Николай Бердяев

<http://www.odinblago.ru/path/38/1>

*Тайна дерева заключена в его
корне, родящем его и питающем.
Тайна и Суть НЛО есть Луна. Люк
в Иное, она в мире сем — Челн челнов,
груз чей Вечность*; от шара ее как
машины живой корабли Гостей наших
исходят как пчелы от матки своей.*

*О том — в Приложении 3.

Единственный пункт небосвода,
отколь к нам летят НЛО,
есть Луна — в плаще Ноль, Матка их,
Глубь чью мним нулем мы: ничем — Всё*.

* В имманентно-физическом смысле Луна, Полноты сосуд, внутри пуста (Приложение 4).

		Н	Л	О		
		Л	О	Н	О	
		Н	О	Л	Ь	
	К	Л	О	Н		
Ч	Е	Л	Н	О	К	
П	О	Л	Н	О	Т	А

Видео по теме статьи: НЛО вылетают из Луны
[URL: https://www.youtube.com/watch?v=PcKj4Njc6BQ](https://www.youtube.com/watch?v=PcKj4Njc6BQ)

Секрет НЛО есть загадка устройства Вселенной. Домá ее, Вечность и бренье, едины Луной, скрепой их. Вечность — Ноль, МоНОлит; бренье — Рознь, Два: мир наш преходящий. С тем, дверь Луны к нам входя, сути Вечности, души без тел, на|девают* костюмы двойко. Во-первых — тела душ, что носим и мы; во-вторых — колесницы сих тел, из Луны состоящие. Ими и есть НЛО.**

Рис. 1. Циклы Силы с Лунной, скрепой их

* Слова этого вид — явь того, что душа, т.е. *сам человек*, гол как Суть — двоеполоя дева, гив|андр, коим есть и Вселенная вся.

** Из орихалка, металла ее.

В последнее время слышны голоса, ставящие под сомнение авторство Тихого в отношении его «Дневников». Печать сообщала, что Тихий будто бы пользовался чьей-то помощью, а то и вовсе не существовал, а его сочинения создавались неким устройством, так называемым «Лемом». Согласно наиболее крайним версиям, «Лем» даже был человеком. Между тем всякий, кто хоть немного знаком с историей космоплавания, знает, что **LEM** — это сокращение, образованное от слов **LUNAR EXCURSION MODULE**, то есть лунный исследовательский модуль, построенный в США в рамках проекта «Аполло» (первая высадка на Луну).

Шутливое вступление Лема в «Звездные дневники Ийона Тихого»
от лица профессора **Таран|тоги***

*«**Та|рань тогу**» — в Луну, к Богу **правь!**

В Ведах **Мать** сущих, **Истина** — Хари, их **Доно**:
по **Древним** — **Луна**. **Верный Цели** сей жизнью
своей, ведал **Лем**: ток **Энергии** сущих — **Любовь**,
че' **LOVE**'ка **Огонь**; **Конт|акт** — лунная **к|ЛЕМ|ма** его.

ЛУНА — МАТКА UFO

Бренный мир — колесо. Луна — центр его, Вечность таящий: в Селене В|селенную. Луна — п|ор|тал ее: челн, Мир не|сущий утробно, как челн Ноя — тварей. Ной — Йон, cap|ta|in Т|айны, Т|ьмы sky'п|ер как Лона, санскр. Йони, НО|Л|ЕМ пернат: Глубью, Водою*. Пер|наты — п|і|р|нати, нырять (укр.); крыл|а — плавники в Мире, Руг'е очей. Луна — кап|сула Вечности из орихалка, металла ее; НЛ|О — Тьмы челн|ы: Лун|ы полн|ые части, суть член|ы Селен|ы**, как капли — Воды, Матки их.

Единство слов «челн», ко|ра|бль (стар.), и «Селена», Луна — знак того, что:

- 1) IN'ого челны — члены (органы, части) Луны как сосуда его;
- 2) Луна есть Челн челнов: кора (капсула) Вечности в брени, корабль Иного в просторах Сего.

...НЛОНЛОНЛО... | ...ОЛНОЛНОЛН...

*Лоно, Йони, в повто|ре — Ийон, пи|ли|grim Космоса:

...ЙОНИЙОНИЙОНИ...

Ийон наизнанку — в повторе Ин|ой, Тьмы посол:

...НОЙИНОЙИНОЙИ...

**Ткани мира сего UFO — ф|аллос, то|рящий ее как плеву.
С тем, тарелка — то|ри|лка: Тьмы перст огн|евой, дырокол.

Мнить Луну мертвым камнем, подвластным Земле, есть абсурд: *Луна — Жизнь и Земле господжа как Причина ее¹. Миру брених очей Луна — Центр: люк из Этого в То, в Вечность, Лона эфирное. Парна Земле, Луна — Небо, край горний, Земля же — Дол. Доля, Суд, Ум как Судьба — царь Земле: часть пуста; Милость, Сердце — Луне: Полноть. Мир вне Луны — Вражда, Долг; внутрилунный — Свобода: Любовь, Высь; Глубь с Высью — Одно. Грань меж ними, Луна, бог чей Син, — синтез их, Вечность-бренье, как Шара (эфир, тайный огонь) и Тетраэдра (огнь-явь). Очам синтез сей — орихалк, Атлантиды металл (как земли на Земле, землей лунною ставшей с разъятьем Земли и Луны, бывших прежде одним: утонуть — стать Лунной, Глубью глаз²), корнь металлов земных, по Платону «огнистый»: алмаз, Тьмой надутый из недр — Десять по Четырем³ (рис. 2):*

Рис. 2

И внелуние, и Глубь Луны — дом Антропный; *Луною едины, Антропы — ряд цельный, часть чья человек Земли сей*. Длань единства его — *НЛО, Глуби челн и Синдбадов ее*, свойства чьи таковы:

- **НЛО** в сути — капля Луны: плод ее как *Воды вод, Тьмы, ЛОНа-НОЛЯ* (рис. 3).

Рис. 3

Иных лон ему нет: Луна — люк ладьям Неба в мир зримый: ведь Небо — она самое. Выход их из Луны — их исход в дольний мир луной малой как *Глуби, Свободы гонцом*. С тем, Свобода, эфирна — внутри челна как ее капсулы; стенки его — *о'rich'алк*. Лик Луны, НЛО посему — Это-То, металл-огнь. Таков есть *челн Селены* — Тьмы, *Девы* (греч. *κόρη*), *Коры* (Плевы) этой *коря*бль.

- Всем машинам земным НЛО — *архетип, корнь небесный: машина машин, органический, сиречь живой, механизм*, в коем целое старше частей своих: *Любви ма'SIN'a*, камень ПоЛНОсти. Техника наша — машины машинные, мертвые как *механизм механический* — смерть, гроб живых, часть над целым, *машина Вражды* (табл. 1, 2, 3).

Таблица 1

Божий Мир с полюсами его и нутром

Суть	Кем она есть	Что творит, чего жаждет она
Бог, Вершина	Жизнь, Суть Мира, Любовь и Податель Любви.	Творит и хранит Мир, дитя и подобье Свое.
Мир	Органика, суть Жизнь-Живое, Господня Любовь.	Выступает активным сосудом живого и мертвого — сильным Господнею Силой творцом.
Личность: в сем мире Вражды — суть с облаткою, Двоица; в мирах Любви — слитна суть как Одно: не личина, но Лик, скорлупа как Яйцо целиком.	Органический организм как живимое Богом и Миром, подобьем Его: в сути чистой — Свобода-Любовь.	Творит Силой Божьей, Любовью; Любовью живет как своим чистым Я.
Машина Любви	Органический механизм, иль живая машина : гипостазис Личности как моральная машина , живимая Силою Божьего, Тьмою чрез Личность, звено.	Служит Личности и есть звено единенья миров индивидов как сугей Вражды, разлученных Враждою, с мирами подвластных Любви Ликов-Личностей, ею единых навек.
Индивид	Механический организм как неявно живимое Богом, а явно — Дьяволом, Сатаной: Вражда-Необходимость.	Посягает на властие Личностью, жаждет Вражды, ибо сам есть она.
Машина Вражды	Механический механизм как живимое Сатаною — без Бога: мертвая машина , сиречь воплощенная смерть , как гипостазис индивида — человечность (моральность) в утрате.	Волей Дьявола метит на трон Человека, неся людям рознь к смерти их.
Сатана, Дно	Вражда-Смерть	Творит зло, ибо Зло есть он сам; в розни с Господом — враг человеков, суть их душегуб.

Таблица 2

Тела как костюмы вселенских антропов

Костюм как облатка Душа (суть) костюма	Сердце	Ум
Сердце	Сердце Сердца: тело космита	Ум Сердца: НЛО
Ум	Сердце Ума: тело землянина	Ум Ума: земная машина

НЛО как творческий акт

*...И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.*

Борис Пастернак

Человек Земли сей как создатель машин деет волей своей, Небу чуждой как Сердцу ум злой. С тем, машины землян — плод искусственный: чуждый Творцу, сущих **Да, YES'THEOS'**тву. Гость наш, с Богом единый, творит Его волей как собственной. С тем, НЛО, **Гостя** плод — плод **Господний**, с Природой единый как радуга, звезды и дождь.

**НЛО и машины земные:
рознь их как творений людских**

Земная техника	НЛО
Искусственность, смерть	Искусство Творца, Естество: Жизнь как Плод

**Бог, Творец наш — искусен, как мы — Им;
искусственны — мы без Него.**

Вечность как ткань НЛО

**Машины людские, плод наш, есть Земли
бренной явь; НЛО — явь Вселенной
как Вечности, Матери всех. Тому знаки:**

- **власть их исчезать и являться
очам: Вечность — Тайна, царь глаз;**
- **зримость их как огня: Вечность —
огнь-Тьма, эфир, огня зримого корень;**
- **константность их вида в веках, реке
времени: Вечность есть времени НОЛЬ.**

НЛО как плащ второго рода

**Антро́п как душа, искра Божья,
имеет себе два плаща. Плащ, единый
с душой беспромежно, есть тело его;
плащ на теле, второй — есть машина:
земная — смерть, Ум, в сути;
горняя, челн Луны — Жизнь,
Сердце, в сути своей.**

Таблица 3

Земная машина и НЛО в их сравнении

Земная машина: Это как Это	НЛО, лунность: Это как То
<p>Тьма неведенья: часть прежде Целого. Механизм механический: смерть, имманентная суть.</p>	<p>Огонь всеведенья: Целое прежде частей. Механизм органический: Жизнь, трансцендентная Суть.</p>

- Силою НЛО есть *Свобода-Любовь: Тьма, Кор|ова (санскр. go), Крыла́ сущих и душ Кор|ова|й*. Живим ею, корабль Go'стей наших — *двуглавый орел*: че'LOVE'ко-машинный союз:
- *Тьма есть Очи. Полет НЛО — очей ход* (ведь они — ноги нам): в сущем О|птика — Птица, крылатая Суть.

¹ У Блаватской об этом читаем: «*Оккультно Луна является «родительницей» нашей планеты, она гораздо старше Земли (...). Наши духовные прародители «питри» (предки) пришли с Луны* и вошли в пустые земные оболочки, одушевив их, чтобы продолжить своё эволюционное развитие на новой планете. Так учит Тайная Доктрина. Отсюда и культ почитания предков, которые являются духами, вошедшими в наши физические тела. Таким образом, питри — это мы сами. *Луна гораздо древнее Земли и даже Солнца. Именно Луна управляет Землей...*» («Тайная Доктрина», выделено мной).

² В пору Золотого Века, довечного века Пространства, Луна и Земля составляли единое тело; затем вследствие созерцательного раскола Земля отсеклась от Луны как от Неба не-Небо, от Целого пустая часть. Так с Селены, Отчизны своей, пал на Землю с Землёй заодно человек; так Луна, явь очей его, в них утонула, став Гл|убью ему.

Факт единства Луны и Земли в древний час подтверждают старинные книги. Так, войны все в «Махабхарате» идут на Земле и Луне как на *тверди одной*; карты древние неба — Луны лишены как Иного Земле.

³ Орихалк — архетип металличности, канувший в То, Глубь Сего; о нем пишет Платон. Это — высшая степень телесной организации углерода в сем мире — духовно надутый (живой) ал|маз (укр. дия|ман|т: man — Луна Ме|н|а Греков), с алмазом обычным спрягаемый, как возбужденный, наполненный кровью фалл с невозбужденным, пустым, и как целое с частью, недружной с ним. Суть орихалка в сем мире являют т.н. предварительные напряженные конструкции (пример — Ост'анкинская телебашня в Москве). Вид звена его, неплюскогранный (от части как корня кристалл из сот сих не возвесть) — семя гречки: Тетраэдр, полный Сферою как Десятью Четверица, огонь-явь огнем-Т|айн|ой. Число его — Со|рок; его буква — М: М|а|ть, Вись-Ть|ма.

НЛО как вершина технического прогресса

*Путь Познания, влекущий
землян к НЛО как машине
своей – стезя Сердца, где ум
наш, растущий сферично,
восходит к Луне и вступает
в нее, Мир объяв как Любовь.*

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл' **OVO** – **OVO**, Мир, **Я**йцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * **O**leg * **V**ladimirovich * **E**rmakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Proutkov***

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian.

Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

**Человек в сути — Мир. Речь
людская — глас Мира в устах
наших. Речь нам познать —
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

In vino veritas
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передаётся буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиции превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αμπέλως», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встречь — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **ABOVO**, течет от **ис**то|ка река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разъ**я|тья; так в лоне **вз**Ра|стает дитя: тело — из **гол**'**OV**'ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл'**OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Л'**уну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от При|чины к Причине **воз**в|Ра|тным путем кольце**в**ым. Так ступает душа, коя — мы, **ис**к|Ра Божья, вершащая По**ис**к: от Бога ко Богу, **из** — **к** — **Ра**. В том — са|к|Ра|льной **L'IN**'твистики суть. Луна, Речь (**Вак** (инд.)) — Корень сей науки, частиц ее **Ва**куум; **да**тель ее людям — **Вак**х: Слово, **Сок** Луны, **Я'**God'ы **ва**к|антной⁴; ав|тор в миру ей — **Сок**Ра|т, **ви**но|чер|пий его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**При**рода⁶, греч. фюзис, как явь **Ares**'тотеля — Мир безго|ловый: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS**'тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ Met-hod — к **Мет**е, Цели **ход**, суть наука Ид|ти-Дос|ти|гать. От поры Аристотеля, Землю **разъ**я|вшего с Небом, Главой ее, слово Полета «мета» переводят как плоское «после», «за», чтя имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вись, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля *слово, корень себя*, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева**/**нага**/ри), где буквы слов сущих с'**VIS**'ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **Пан**ка планок, Опора-**Выс**'ь, Ось (**VIS**'ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна**, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кау**шитаки-упа|ниша|да, I, 2). Поистине Небо, Вись — Мир как Ед|н|ство, каким и *есть он*: Земля, Дол — Мир как Рознь, коею он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Лу**на — пустотелый сосуд: По|н|ность, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **Сок**Ра|та **май**ев|тика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **жсом, да|вление Ее из Слова как сока из Я'God'ы-Тьмы, Вино|града** (Лозы — по Христу) царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Виноград**, извлекается из **древ**них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **я**вить| **Лу**ну как Сосуд его: **Вак**. Речь как Мать всего, **Мен**у-**Латон**у у **Грек**ов (*сын* коей **П.датой** — муж **реч**истый **от** **мен**но: *Луну звать — лягушкою к-**вак**-ать в ночь **луну**: **Причину** петь **дольне**), **Любовь** как s|lov|s Суть, от бед всех **Вак**ци|ны|у (*с тем, первой вакциной в миру нас — корова снабдила: **Тьма**, **Мать***). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **ме**н|ад|вожака и царя Э|лев|синий, аккадского **Син**а, владыки Луны (**Вакх** есть **Вак**, **Сын** Коровы сей, **Вок**, он же **Рог**, ее **верный** как **Два** при **Нод**е, **А**пол|лон как **пол**-**Лон**а при **Лон**е, **Лун**e) — нет и речи людей как **рек**и от **ис**то|ка сего.*

⁶ **При**Род|е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостовверный рассказ, выдумка. М. о пришеельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

С^{то}лп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргу**мент**, т**айн**ый т**лен**ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — **Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить**. А **вгор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **взор** и **причастных** ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. Т**лен**ным нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как **смер**тных **Основа**, дом П**раш**у**ров**, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Со****с**та**в** наш, капль своих **Оке**ан³. С тем, **Миф — сам че** **LOVE**^к, **человечность — мифичность; Moon**^{house}**н — дух наш: Луна, летал к** **коей барон — наш Исто**к, **Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА**; **познать Миф — познать Я свое**. С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **искра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **до**к**а**з**ать** — Миф стяжать **око**м **чистым**, **с**тез**ей** к **очевой**⁴ (ибо **в**ид**ет**ь — идти, очи — ноги-к**рыл**á⁵): **до Саús**^ы, **Причины** дойти: в Том — до **Господа**, в Сем — до **Луны**, **Мены**, **трона** Его и **ларца**.

¹ Дитя **Ares** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене** **Вселенная** их. О Реальности сей **осев**ой **пишет Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии**. Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то весьма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интензивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола**. Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любают щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность**.

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от **обыч**ного человека (так зрит Кастанеда). **Маг (маха** — великий (санскр.)) — **воин: во Глубь**. Мир идущий, **Гропы** сей **ан трон**; сила мага — очей **Сила**, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **силен** коей всяк как **Мах**анием **к рыл**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **Праш**у**р** наш.

⁵ Ибо **оптика** — **птица: луна**, суть идущая.

Приложение 3

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's Presentation

**Дети Неба, с утратой его мы ослепли, утратив Луну,
его Огнь. Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary atheistic
per se science considers it as a lifeless Earth captive
it is actually an axis of the Universe and the throne of God.
Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создания Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

***Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронизав
Погасших свеч, печальных образов.***

***Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.***

***Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.***

***Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!***

Юлия Мицар

Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служба Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскуя Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** **его, сущий**, **увидеть** **собою самим** не **творя** **Мир** **примысленный**: к Истине ложь, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь** **создал** **Мир**, **Приз** **исканий** **людских**. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, **единить** **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** **не наш, но Творца** и **Владыки** его.

* Тогда как **гипотеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольв наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

** Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор**. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, козь Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Маль** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Вледа**я это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: **Мир был книгой ему, Богом данной**. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

*Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира **Ось** и **Господний** престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.*

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр **Истин**ой. То — мир сей ныне. **Бог**, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат **про**гресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с **моралью** **двойной** звал **Христос** «**фарисеи**»². Науки бессутней творец **Аристотель** — злой **Арес**, **арес**т душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсек **Главу** эту от **глаз**, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сушая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с **Осью**, Творцом, не вертётся — и, мертвое, тайно для нас. **Тайн**ой было оно с тем **Эйнштейн**у: **прозреть** Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — **Ось** его. То — **возврат** очей от **Сатан**ы, Розни, к Богу, **Единому**, от Аристотеля — к корню без порчи, **Платону**, целящий в очах горний **ток** — реку Знания **разья**тую. **Столл**ее **цельной** — **Луна**, **Ось очей** и **трон Бога**. Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: **сателлит** как **Sat**, Истина (**сан**скр.), сущих **Жизнь**⁴. Бранных **глаз** дыра, в вечных **Луна** — **Огнь-Любовь**, **главный** нам⁵, **точка** **сборки** Всего⁶: в небе — **Центр** его, в **оке** — **зрачок**⁷. **Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.**

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суща, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**тных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Океан**⁸. В своем «Логико-философском трактате» **Людвиг**
Витгенштейн говорит о Вселенной и **язык**е **людей**, данном им Богом к
Познанию, как паре единых, в которой логическая структура языка
тождественна онтологической структуре Мира. С тем, **Речь —**
видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока, Река, Суть
РЕКУщих⁹; **из Мира составлены, Речью составлены мы.** О
том сказано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Предмет** главный наш; **речь — и есть Мир.** С тем,
попытки создания Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **труп**ном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰. **Теории**
сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**'ина землян — **Древа** пора: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней **видели** Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим **двойным** **Любовь**, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо **Любовью** зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «**от** **решенное** **от** [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность перед ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**'ности Луны Земле и земным нам **Блав**атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поразительно это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в

росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зрится очми, очи — чтоб зрить его. Огнь глаз наших, Луна — Свет оч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Маяк.

7 Глаз как цельный зрачок, без изъяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — природа (греч.): Мир при Творце, Род (стар.)) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию **Мира** взыскупя, явил он труд **мира сего**: без Огня тени как тьмы **безлун**ной.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цел**ный; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых ку**мир** — безго**лов**; цельный Мир — ныне **Тай**на. Лишь **Сло**во, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOVE|Е**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Conceptual footholds of the Theory

1. The Subject of the Unified Field Theory is the World (Universe), God's Creation. It is a Womb of all living, their Wide and the Way to God.
2. God is the Love, Strength of strength; World is this Power as Fetus.
3. The World is Omnes, Absoluteness; this world is relativity: the clay as the shadow of this Fire, Eternity.
4. The Einstein's mistake in the attempt to create *World* Theory is that he created the theory of *this world*, shadow without the Fire as a moonless darkness.
5. Unity of this world and Other world is given to us by their bracing, the Moon as a face of Creator in this world. The visible world is a wheel on the Axis, Moon; the Axis of the whole World is God.
6. People of the World are intelligent by God Anthropes of this world and Other world as their series, united by the Moon; the human of the Earth is its part.
7. The World without the God is acephality as viewable by contemporary science; the whole World is the Mystery now. Only the Word, the vessel of both, will reveal it to us. The Cognition is the Love: Word of words, Catcher of souls; the human is lives by it.

Приложение 4

Луна звенит

Миссия «Аполлон»:
главное открытие землян

Мнящие, что богатство достигшей Селены Америки
есть пыль и камни с нее, заблуждаются. Главное
достояние миссии «Аполлон» есть открытие
физической пустоты Луны: пустоты урны Истины,
Sat, и ворот в Небеса, какой знал ее Пращур. То –
полость как Полнота: Жизнь, Луня. Летя на Луну
за Иным, привезли мы оттуда Себя позабытых –
вот Камень, что нам достал с неба гигант «Сатурн-5*».

* В древнем Знании Пять есть число Человека: звезда, устремленная в Высь.

Пещера говорит о помещении, включении или укрытии чего-либо. По Юнгу, это что-то неприступное и тайное, например бессознательное¹, что характеризует Луну.

Оккультно-мифологический Зодиак
<http://www.sunhome.ru/magic/14840/p2>

С незапамятных времен в пещерах высекались монастыри и святилища. Ведь именно пещера являла собой образ мира, уподоблялась и сердцу, и чреву, а потому считалась местом перехода в мир иной, была местом встречи с Богом.

Что скрывают пещеры?
<http://www.liveinternet.ru/users/3184308/post135585204>

Планета Луна — пуста. Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов американских кораблей «Аполлон» к Луне в рамках одноименной программы НАСА (1969 – 1972). По итогам сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна есть **пустой металлический шар**.

Открытие этого факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную поверхность использованной взлетной кабины корабля «Аполлон-12». Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 55 минут, что было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром.

Амплитуда колебаний вначале росла. Максимум ее пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же день руководитель Института сейсмологии США **Морис Юнк** (Un'к) в послеобеденных новостях объявил эти поразительные факты. В частности, он сказал: если образно охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, оно напоминает **удар в колокол в церкви**. Сейсмическая волна, рожденная падением, распространялась от эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного — вовнутрь, целиком отражаясь от тайного взору зеркального барьера.

Открытие НАСА настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все дальнейшие полеты они толкали к Луне параллельным курсом последнюю ступень носителя «Сатурн-5», прежде отбрасываемую за ненужностью по завершении ее работы, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. Гигантская бита, врезаясь в планету на скорости в 2,5 км/с, рождала могучий ответ Тайны. Так, при ударе ступени «Аполлона-13» (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, установленного экипажем «Аполлона-12») звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сеймоволна, не идя вглубь, перемещалась в границах 25-километровой толщи пород. По итогам всех испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность лунного звона составила свыше 4 часов.

В СМИ писалось о том: «В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается вывод, что Луна непременно должна быть полой. В своей книге 1982 года «Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program» («Скрытые результаты космической программы США») инженер-ядерщик, исследователь Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная сейсмическими экспериментами «Аполлонов», свидетельствует, что «луна полая и относительно жёсткая». Кроме того, ряд астрофизиков были настолько смелы, что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение».

Открытие это — опорно науке: з|вон лунный есть б|л|а|г|о|в|е|с|т| Тьмы, Пустоты тленных глаз:

ЛУНА вне — **НУЛЬ** внутри

Глубью горней звеня, Луна — колокол Бога, звонящий по нам: по бессутности Суть, по пустой части Целое, Мать² по ди|т|я|т|и| с|леп|ой. Т|а|йн|ы| го|нг, то — глас Сердца, стезя нам в Корнь наш. Знал мир древ|ний: Луна пуста — ибо По|лн|а она. Отождествляя ее с Великой Бо|гин|ей как Космосом, Лоном всех, бывшем Ко|ров|ою, go (санскр.) в 'star'ь (Египту — Нут), П|ращу|ры зрили, что плотски она — пол|ый шар: Пол|ность, Дух — очам бранным пуста, ведь пусты есть они. Само слово Лу|на кажет полость ее слогом дырности un, без [всего], в середине. UN (лат.) = EN (г|реч.). Лу|на — лун|ка: выемка Тьмы, Нут|ра в ней. Так зрил Лон|ом (Пещ|ер|ой) ее К. Г. Юн|г. По-сан|с|крит|ски Луна — Чан|дра: чан (бак) — дыра, полость: в Сем — То. Мать всех как Лю|бо|вь самое, у Ин|дий|цев она — Глас как Речи богиня Вак. Вак|х, он же Бах|ус, бог М|EN'ы, Луны (греч.), мен|а|д во|ждь — суть Бак с Пус|то|то|ю в нем (отсюда — Бах: му|зык|ант — душ зв|она|рь), Void (англ.), что взывает: во|йд|и!; А|пол|лон, Луны сын и связной с ней (ведь Лето, Латона — Луна) — Бак|хий: п|лю|щ, к Луне вьющийся, в сути — Вакх сам; Пан (греч. Всё), лик В|селен|ной (При|род|ы: при Род|е, Творце (стар.) второго), родня Вакха — Pus (инд.-евр.), в Ведах — Pus|han, Пут|и ст|ра|ж. Глубь Луны, Mun|dus (Мир), Хор душ, в Moон, Суть звеняща — в сем пан|цир|е, moon'дире Ра|к (в Зодиаке — знак лунный), глаз бранных Дыра. Как Селен|а, Сок|Ра|т-Силен Миром pus'ат, им силён как познавший Себя Пустотой³. Ось (Кол) глаз, кб|ла (круга — стар.) их Центр, Цель наша — вот Кол|о-Кол горний, Луна, з|рачок в оке людском: Мир и очи — одно. C|enter — enter: центр — вход в То; сред|ина — инá как в|Ра|та в Бога нам, и Ему в нас — врата ж; глас — глаз: Кол|око|л — Око Творца, коим зрит Он в мир сей: в свитках древних — Луна.

Звон ее — в сердце свят. Арм|стронг⁴, первый землянин на ней, рек о том: «Я уверен, что число сердцебиений каждого человека сочтено еще при рождении. Я не хочу знать,

сколько сердцбиений у меня в запасе. Я лишь хочу прожить жизнь, в которой **каждый удар сердца — это удар колокола**». По воспоминаниям моей матери, первым произнесенным мной в жизни словом было «Луна», а первым ярким впечатлением — песня «Колокольный звон» о жертвах **Бух|ен|вал|ьда**. Услыхав ее двухлетним малышом, в молчании я долго переживал услышанное, вслед за чем потребовал у родителей бумагу и карандаш и воскликнул: **«Я нарисую колокольный звон!»**.

¹ Коллективным Бессознательным Юнг называл Мир, Вселенную, Тайну глаз бранных.

² С Богом Мать сущих, Луна-Корова едина как **Длан|ь** Его, Власть, слог чей — **goy**, зримый в словах «**говя**дина», «**говен**ье», «**golv|er|n|men|t**». Бла'**goy**'ест — голос Ее: установленный сейсморазведкою периодичный сигнал Недр, веющий планете звенеть (по оценкам ученых, источник его залегает на глубине порядка 900 км).

³ Речь идет о великом Сократовом изречении «Я знаю, что ничего не знаю»: знать незнание свое бранным нам — ведать Мир, Пустоту как Себя Самое.

⁴ Фамилия эта переводится с английского как «сильная рука»: Луна, Мать, Кем жил **Нил**. Египтянам и Грекам была она сердцем Того, Подземелья, отколь текла к нам кровь Жены этой — **Нил**, «река черная»: То, Луна — Тьма.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

